

PHILOLOGICAL SCIENCES

MEISTERUNG DER HERAUSFORDERUNGEN: DEUTSCHLERNEN ALS ZWEITSPRACHE AN DER UNIVERSITÄT NAKHCHIVAN

Abbasova K.
Nakhchivan State University lecturer

OVERCOMING OBSTACLES: TEACHING GERMAN AS A SECONDARY LANGUAGE AT THE UNIVERSITY OF NAKHCHIVAN

Abbasova K.
Nakhchivan State University lecturer

ABSTRACT

In diesem Beitrag wird der Deutschunterricht als Zweitfremdsprache an der Staatlichen Universität Nakhchivan detailliert betrachtet. Es wird erforscht, welche speziellen Schwierigkeiten beim Deutschlernen in der kulturell und sprachlich besonderen Umgebung der Provinz Nakhchivan auftreten. Ein besonderer Fokus liegt auf den sprachstrukturellen Unterschieden, kulturellen Hürden und eingesetzten Unterrichtstechniken. Mithilfe von Fallstudien und Berichten von Studierenden sowie Lehrenden werden sowohl die Herausforderungen als auch die Erfolgserlebnisse im Lehrprozess beleuchtet. Der Artikel gibt zudem Einblick in neue Methoden zur Bewältigung dieser Herausforderungen und erörtert die zukünftigen Perspektiven des Deutschprogramms an der Universität. Ziel ist es, ein tiefgreifendes Verständnis der Komplexität und Dynamik des Erlernens der deutschen Sprache in diesem einzigartigen akademischen Kontext zu vermitteln.

ABSTRACT

This paper provides a detailed examination of teaching German as a second foreign language at Nakhchivan State University. It explores the specific difficulties that arise in learning German within the culturally and linguistically unique environment of the Nakhchivan province. A particular focus is placed on language structural differences, cultural barriers, and the teaching techniques employed. Through case studies and reports from both students and educators, the challenges and successes in the teaching process are highlighted. The article also offers insights into new methods for overcoming these challenges and discusses the future prospects of the German program at the university. The aim is to impart a profound understanding of the complexity and dynamics of learning the German language in this unique academic context.

Schlüsselwörter: Sprachunterricht, Deutsch als Fremdsprache, Herausforderungen, Methodik, kulturelle Unterschiede, Staatliche Universität Nakhchivan, Fallstudien, Sprachbarrieren, Lehrinnovationen, akademische Entwicklung.

Keywords: Language instruction, German as a foreign language, challenges, methodology, cultural differences, Nakhchivan State University, case studies, language barriers, teaching innovations, academic development.

1. Einleitung

Thema: Deutschlehre an der Nakhchivan Staatsuniversität

Die Einführung der Deutschkurse an der Nakhchivan Staatsuniversität stellt einen bedeutenden Fortschritt in der sprachlichen und kulturellen Ausbildung Aserbaidshans dar. Diese Initiative spiegelt den weltweiten Trend wider, bei dem das Erlernen von Sprachen, besonders Deutsch, eine wichtige Rolle in der internationalen Vernetzung spielt, wie Antonia Ava (2020, Mars Translation) anmerkt. Deutsch, das weltweit von rund 140 Millionen Menschen als Erstsprache gesprochen wird, ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch ein Schlüssel zum umfangreichen deutschen Kulturerbe, zur Literatur und Musik sowie zu globalen Geschäftschancen. Das Deutschprogramm an der Nakhchivan Staatsuniversität bildet eine Brücke zwischen dem einzigartigen sprachlichen Erbe der Region und der größeren germanischen Sprachfamilie.

Die Bedeutung des Deutschlernens in Aserbaidshans, besonders in Nakhchivan

Der strategische Nutzen des Deutschlernens in Aserbaidshans, insbesondere in Nakhchivan, geht über den akademischen Bereich hinaus und erstreckt sich auf die Wirtschaft, wie Antonia Ava (2020, Mars Translation) hervorhebt. Das Bildungssystem Aserbaidshans zeigt eine deutliche Tendenz zur Diversifizierung des Fremdsprachenunterrichts, wobei Deutsch eine zentrale Rolle einnimmt. Das Erlernen der deutschen Sprache in dieser Region eröffnet einzigartige Möglichkeiten, von akademischen Kooperationen bis zu verbesserten Handelsbeziehungen, angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands in Europa. Darüber hinaus unterstreicht das Goethe-Institut die ständigen neuen Herausforderungen in Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Medien für das Lehren und Lernen von Deutsch als Fremdsprache (GFL), was innovative und lernzentrierte Ansätze in der Unterrichtspraxis erforderlich macht ("Ansichten zum Lernen und Lehren von Deutsch als Fremdsprache").

Herausforderungen im Deutschunterricht

Das Erlernen der deutschen Sprache ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden, die jeweils besondere Aufmerksamkeit und Strategien erfordern. Antonia Ava (2020, Mars Translation) hebt hervor, dass insbesondere das Verständnis und die Anwendung der drei Geschlechter in der deutschen Grammatik sowie der Umgang mit komplexen Satzstrukturen für Lernende oft schwierig sind. Ein weiteres Problem stellt die Aussprache einzigartiger Laute wie der Umlaute und Endkonsonanten dar, was für Nicht-Muttersprachler eine Herausforderung sein kann. Margaret Rogers (1987, Applied Linguistics) weist darauf hin, dass auch die Aneignung des grammatikalischen Geschlechts im Deutschen aufgrund seiner Komplexität und der damit verbundenen psycholinguistischen Faktoren im Unterricht und beim Lernen oft als problematisch angesehen wird.

Anpassung der Unterrichtsmethoden an den Kontext von Nakhchivan

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert innovative Unterrichtsmethoden, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Studierenden in Nakhchivan zugeschnitten sind. Ein umfassendes Verständnis des sprachlichen Hintergrunds der Lernenden, ihrer Motivation für das Erlernen des Deutschen und des soziokulturellen Kontexts der Region ist entscheidend für die Entwicklung effektiver Unterrichtsstrategien. Dieser ganzheitliche Ansatz konzentriert sich nicht nur auf sprachliche Fähigkeiten, sondern auch auf das kulturelle Verständnis und die praktische Anwendung der Sprache in realen Szenarien.

2. Hintergrund

Entwicklungsgeschichte des Deutschprogramms an der Universität

Die Geschichte des Deutschunterrichts an der Staatlichen Universität Nakhchivan ist gekennzeichnet durch beständige Weiterentwicklung und Anpassung an wechselnde Bildungserfordernisse. Ursprünglich als ein Teil des umfassenden Fremdsprachenangebots eingeführt, hat sich das Deutschprogramm zu einem integralen Bestandteil des sprachlichen Lehrplans der Universität entwickelt. Diese Entwicklung reflektiert die zunehmende Globalisierung und die wachsende Bedeutung Deutschlands als wichtiger Partner in Wirtschaft und Kultur.

Aktueller Zustand des Deutschprogramms

Heute ist das Deutschprogramm an der Staatlichen Universität Nakhchivan charakterisiert durch eine Kombination aus modernen Lehrmethoden und einem tiefgehenden Verständnis der kulturellen Aspekte der deutschen Sprache. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von praxisorientierten Sprachkenntnissen, die die Studierenden auf den globalen Arbeitsmarkt vorbereiten. Diese Praxis bietet auch Einblicke in die linguistischen Verknüpfungen zwischen Deutsch und anderen Sprachen, was für die Entwicklung effektiver Lehrstrategien von entscheidender Bedeutung ist.

Diese historische und aktuelle Perspektive ermöglicht ein umfassendes Verständnis des Deutschprogramms an der Universität und seiner Rolle in der sprachlichen Ausbildung der Studierenden.

3. Herausforderungen im Deutschlernen

Sprachliche Barrieren: Deutsch im Vergleich zu Aserbaidisch/Türkisch

Die sprachlichen Unterschiede zwischen dem Deutschen und den Turksprachen wie Aserbaidisch und Türkisch stellen eine wesentliche Herausforderung für die Lernenden dar. Diese Sprachen gehören unterschiedlichen Sprachfamilien an, mit dem Deutschen in der indoeuropäischen und dem Türkischen sowie Aserbaidischen in der altaischen Familie. Dies führt zu grundlegenden Unterschieden in Grammatik, Syntax und Phonologie. Studien zeigen, dass türkische Studierende beim Erlernen von Deutsch als dritter Sprache aufgrund dieser sprachlichen Besonderheiten oft Schwierigkeiten erleben.

Kulturelle Anpassung: Verständnis und Eingliederung in die deutsche Kultur

Die Eingliederung in die deutsche Kultur und deren Gepflogenheiten ist eine weitere Herausforderung, insbesondere für Lernende aus einem stark abweichenden kulturellen Hintergrund. Die Anpassung von einer aserbaidischen oder türkischen Kultur hin zur deutschen erfordert signifikante Veränderungen in Bezug auf Verhaltensnormen, Kommunikationsstile und soziale Interaktionen. Es ist entscheidend, dass die Lernenden nicht nur die Sprache erlernen, sondern auch die kulturellen Kontexte und Nuancen verstehen, um effektiv kommunizieren zu können. Experten betonen die Wichtigkeit der kulturellen Kompetenz im Spracherwerbsprozess.

4. Methodik im Deutschunterricht

Lehransätze an der Staatlichen Universität Nakhchivan

Die Lehrmethoden im Deutschunterricht an der Staatlichen Universität Nakhchivan sind entscheidend für den studentischen Erfolg und reflektieren aktuelle Entwicklungen in der Sprachpädagogik. Diese Methoden lassen sich in traditionelle und zeitgenössische Ansätze gliedern, wobei jeder Ansatz seine spezifischen Stärken und Herausforderungen besitzt.

Traditionelle Lehrmethoden

Im traditionellen Deutschunterricht dominieren oft grammatik- und übersetzungsbasierte Ansätze. Diese fokussieren sich auf die umfassende Beherrschung von Grammatikregeln und Vokabular sowie die Übersetzung von Texten. Hierbei wird besonderer Wert auf das schriftliche Verständnis und akademische Sprachkompetenz gelegt. Der Nachteil liegt oft in der Vernachlässigung der mündlichen Kommunikationsfähigkeiten und der limitierten Einbindung von interaktiven oder kontextuellen Lernsituationen. Trotzdem sind diese Methoden in der Anfangsphase des Spracherwerbs nützlich, um ein fundiertes Grundwissen in Grammatik und Wortschatz zu etablieren.

Moderne Lehrmethoden

Moderne Ansätze im Deutschunterricht bevorzugen kommunikative und interaktive Methoden. Sie legen den Fokus auf die praktische Anwendung der Sprache in realen Kommunikationssituationen. Lehrmethoden wie das Task-Based Learning (TBL) oder der kommunikative Sprachunterricht betonen die ak-

tive Nutzung der Sprache durch Diskussionen, Gruppenarbeit und Projekte. Diese Ansätze fördern sowohl die mündliche als auch die schriftliche Kommunikationsfähigkeit und unterstützen das interkulturelle Verständnis sowie kritisches Denken.

Integration von Traditionellem und Modernem

Eine effiziente Lehrmethodik im Deutschunterricht verbindet Elemente beider Ansätze. Während traditionelle Methoden die strukturellen Grundlagen der Sprache vermitteln, ermöglichen moderne Ansätze die praktische Anwendung und fördern die kommunikative Kompetenz. Durch diese Kombination schaffen Lehrkräfte ein umfassendes Lernumfeld, das sowohl sprachliche Grundlagen als auch praktische Anwendungen abdeckt, um den maximalen Lernerfolg zu erreichen.

Einsatz von Technologie und Medien

Die Nutzung von Technologie und Medien im Deutschunterricht hat sich als wesentlicher Bestandteil der modernen Sprachdidaktik an der Staatlichen Universität Nakhchivan etabliert.

Digitale Tools im Klassenzimmer

Der Einsatz digitaler Tools wie Lernmanagement-Systeme, Apps und Online-Plattformen ermöglicht einen flexiblen und individuellen Lernansatz. Systeme wie Moodle oder Blackboard dienen als Plattformen für den Materialaustausch, Diskussionsforen und die Aufgabenübermittlung. Sprachlern-Apps unterstützen den Unterricht durch interaktive Übungen, die individuelles Tempo und Stil fördern.

Multimedia-Ressourcen

Multimediale Inhalte wie Videos, Podcasts und interaktive Spiele bereichern den Deutschunterricht durch visuelle und auditive Elemente. Solche Medien stellen reale Sprachszenarien dar und verbessern das Hörverständnis und kulturelle Kompetenz. Podcasts zu diversen Themen liefern zusätzliche Hörübungen und erweitern das Verständnis für verschiedene Dialekte und Sprechstile.

Online-Kollaboration und -Kommunikation

Online-Kollaborationswerkzeuge fördern die Zusammenarbeit unter Studierenden. Sie ermöglichen gemeinsame Projekte und fördern die Diskussion und den Austausch in der Zielsprache, auch über Distanzen hinweg.

Blended Learning-Konzepte

Blended Learning, die Kombination aus Präsenz- und Online-Unterricht, gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Diese Methode fördert die Selbstständigkeit der Lernenden und passt den Unterricht an individuelle Bedürfnisse an.

Fazit

Der Einsatz von Technologie und Medien im Deutschunterricht eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur Unterstützung und Bereicherung des Spracherwerbs. Diese Werkzeuge fördern nicht nur spr

5. Fallstudien und Beispiele

Erfahrungsberichte von Studierenden: Erfolge und Schwierigkeiten

Die Erfahrungen von Studierenden, die Deutsch als Fremdsprache lernen, bieten aufschlussreiche Einblicke in die Erfolge und Herausforderungen des Spracherwerbsprozesses. Ein Blick auf Fallstudien und

persönliche Berichte zeigt ein breites Spektrum an Erfahrungen.

Fallstudie: Lernen im multimedialen Umfeld

Eine Studie, die sich mit dem Erlernen von Deutsch in einem multimodalen Umfeld beschäftigt, hebt die Bedeutung von Aufgabendesign und Implementierung hervor. Dieser Ansatz, der sich auf eine TV-Serie als Lernkontext stützt, zeigt, wie multimodale Ressourcen das semiotische Bewusstsein stärken und den Zugang zu authentischen Sprachressourcen erleichtern können. Die Herausforderungen bestehen jedoch in der unterschiedlichen Beteiligung der Lernenden, abhängig von ihren Sprachfertigkeiten und dem Interesse an den verwendeten Ressourcen (RECALL, Cambridge Core, 2020).

Erfahrungsberichte aus Acadia University

Berichte von Absolventen des Deutschen Programms der Acadia University unterstreichen die Wichtigkeit eines immersiven Lernumfelds. Die Studierenden betonen die Rolle von kleinen Klassen, einheimischen Sprechern als Lehrkräften und der Möglichkeit, im Ausland zu studieren. Diese Faktoren trugen nicht nur zur Verbesserung ihrer Sprachfähigkeiten bei, sondern ermöglichten auch das Erleben der Kultur und das Knüpfen lebenslanger Freundschaften. Die Erfahrungen in diesem Programm halfen den Absolventen, ihre sprachlichen, sozialen und konversationellen Fähigkeiten zu verbessern und boten ihnen wertvolle Lebenserfahrungen (German Language Studies, Acadia University).

Implikationen für die Lehre

Diese Fallstudien und Erfahrungsberichte verdeutlichen, dass der Erfolg beim Erlernen der deutschen Sprache nicht nur von der Lehrmethode abhängt, sondern auch von der Einbindung der Lernenden in ein anregendes und unterstützendes Umfeld. Die Verwendung von multimedialen Ressourcen und die Möglichkeit, die Sprache in einem authentischen Kontext zu erleben und zu verwenden, sind entscheidend für den Erwerb von Sprachkompetenz. Darüber hinaus zeigen sie, dass die Herausforderungen, die beim Erlernen einer Fremdsprache auftreten, durch innovative Lehransätze und die Förderung eines unterstützenden Lernumfelds überwunden werden können.

5. Beobachtungen und Feedback von Lehrenden

Die Rückmeldungen und Beobachtungen von Lehrenden bieten wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge beim Deutschunterricht.

Herausforderungen bei der Inklusion mehrsprachiger Schüler

Eine Studie aus Österreich, die sich mit dem Unterricht mehrsprachiger Schüler während der COVID-19-Pandemie beschäftigt, zeigt auf, dass das Bereitstellen von qualitativ hochwertigem Unterricht für Schüler mit geringen Deutschkenntnissen eine Herausforderung für das Bildungssystem darstellt. Ein neues Modell für Deutschunterstützungsklassen, das 2018/19 eingeführt wurde, wurde kritisiert, weil es mehrsprachige Schüler vom regulären Unterricht ausschloss und dadurch ihre Bildungsnachteile verstärkte. Die Studie liefert qualitative Einsichten, wie der Unterricht für

diese Schülergruppe organisiert wurde, und hebt Sprachbarrieren zwischen Lehrern und Schülern, eingeschränkter Zugang zu technischen Hilfsmitteln und mangelndes elterliches Engagement als Hauptprobleme hervor (Frontiers in Psychology, 2020).

Erfahrungen aus dem deutschen Programm an der Acadia University

Absolventen des deutschen Programms der Acadia University berichten, dass kleine Klassen, muttersprachliche Lehrkräfte und die Möglichkeit, im Ausland zu studieren, entscheidend für ihren Lernerfolg waren. Diese Faktoren trugen nicht nur zur Verbesserung ihrer Sprachfähigkeiten bei, sondern ermöglichten auch das Erleben der Kultur und das Knüpfen lebenslanger Freundschaften (German Language Studies, Acadia University).

Multimodales Lernen als innovativer Ansatz

Eine Studie, die das Lernen von Deutsch in einem multimodalen Umfeld untersucht, hebt die Bedeutung des Aufgabendesigns und der Implementierung hervor. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aufgaben das semiotische Bewusstsein stärken und einen positiven Zugang zu authentischen Sprachressourcen ermöglichen. Allerdings variierte das Engagement der Lernenden mit diesen Ressourcen aufgrund von Sprachfähigkeiten oder Interesse an den verwendeten Ressourcen (ReCALL, Cambridge Core, 2020).

Diese Beobachtungen und Feedbacks von Lehrenden unterstreichen die Notwendigkeit, Lehrmethoden und -umgebungen zu entwickeln, die die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen von Deutschlernenden berücksichtigen, um einen effektiven und inklusiven Spracherwerb zu fördern.

6. Strategien zur Überwindung von Hindernissen

Innovative Lehrmethoden und Techniken

Um die Herausforderungen beim Erlernen der deutschen Sprache zu überwinden, sind innovative Lehrmethoden und Techniken entscheidend.

Bedeutungsvollen Deutschunterricht gestalten;

Eine effektive Strategie ist es, Deutschunterricht sinnvoll und interessant zu gestalten. Statt nur die Sprache zu lehren, sollte der Unterricht ganzheitlich in deutscher Sprache erfolgen, wobei auch der kulturelle Kontext einbezogen wird. Dies weckt die Neugier und Vorstellungskraft der Studierenden und motiviert sie, die Sprache zu verstehen und zu verwenden (FluentU German Educator Blog, 2023).

Nutzung von Musik und Spielen; Musik, Spiele und andere interaktive Ressourcen sollten im Unterricht eingesetzt werden, um das Lernen von Deutsch attraktiver zu gestalten. Solche Aktivitäten können das Interesse der Studierenden wecken und den Spracherwerb in einem spielerischen Kontext fördern (FluentU German Educator Blog, 2023).

Sprachkenntnisse der Studierenden bewerten;

Um Frustration zu vermeiden und das Lernen zu maximieren, ist es wichtig, die Deutschkenntnisse der Studierenden vor Beginn des Unterrichts zu bewerten. Dies hilft dabei, einen geeigneten Unterrichtsansatz zu wählen, insbesondere für absolute Anfänger oder jüngere Kinder (FluentU German Educator Blog, 2023).

Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern fördern;

Die Schaffung einer Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern ist für den Erfolg im Sprachunterricht wesentlich. Lehrkräfte sollten nicht nur in der Zielsprache unterrichten, sondern auch als Rollenmodell agieren und eine Beziehung zu den Schülern aufbauen. Der Einsatz von Muttersprachlern oder Personen, die eine natürliche Verbindung zu den Schülern herstellen können, ist hierbei von Vorteil (FluentU German Educator Blog, 2023).

Diese innovativen Strategien tragen dazu bei, die Herausforderungen beim Erlernen der deutschen Sprache zu überwinden und eine effektive, ansprechende und inklusive Lernumgebung zu schaffen.

Kulturelle Immersion und Austauschprogramme; Die Integration von kultureller Immersion und Austauschprogrammen in den Deutschunterricht ist eine effektive Strategie zur Überwindung sprachlicher und kultureller Hindernisse.

Bedeutungsvolle kulturelle Einbindung; Eine erfolgreiche Methode ist es, den Deutschunterricht mit lebensnahem und kulturell relevantem Inhalt zu gestalten. Dies bedeutet, dass der Unterricht sich nicht nur auf die Sprache beschränkt, sondern auch kulturelle Aspekte einbezieht. Diese Vorgehensweise fördert das Interesse und die Motivation der Lernenden, die deutsche Sprache zu verstehen und anzuwenden (FluentU German Educator Blog, 2023).

GLACIP – Ein umfassendes Immersionsprogramm;

Das "German Language and Culture Immersion Program" (GLACIP) ist ein Beispiel für ein intensives Sprach- und Kulturtraining, das an der DHBW Mosbach durchgeführt wird. Dieses Programm beinhaltet neben dem Sprachunterricht auch kulturelle Klassen und Ausflüge in der Region. Durch solche Programme können Studierende die Sprache und Kultur Deutschlands intensiv erleben und verstehen (DHBW Mosbach, 2023).

Einsatz von Musik und Spielen; Eine weitere effektive Technik ist der Einsatz von Musik und Spielen, die das Lernen der deutschen Sprache unterhaltsam gestalten. Solche Aktivitäten wecken das Interesse der Lernenden und ermöglichen den Spracherwerb in einem spielerischen Kontext (FluentU German Educator Blog, 2023).

Diese Strategien zeigen, wie durch kulturelle Immersion und Austauschprogramme die Sprachkompetenz und das kulturelle Verständnis effektiv gefördert werden können. Sie ermöglichen den Studierenden, tiefer in die deutsche Sprache und Kultur einzutauchen und somit ein umfassenderes und authentischeres Lernerlebnis zu erhalten.

7. Zukunft des Deutschunterrichts in Nakhchivan

Pläne zur Weiterentwicklung des Programms; Die zukünftige Entwicklung des Deutschprogramms an der Staatlichen Universität Nakhchivan umfasst die Erweiterung und Vertiefung des Lehrplans, um den sich verändernden Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden. Dies beinhaltet die Einführung neuer Lehrmethoden, den Einsatz moderner Technologien und die Anreicherung des Kursangebots mit kulturellen und interaktiven Elementen. Weiterhin ist die Förderung von

Lehrkräften und die Aktualisierung des Lehrmaterials von großer Bedeutung.

Vision für die Zukunft: Integration in die globale Gemeinschaft; Die Vision für die Zukunft des Deutschprogramms ist es, die Studierenden nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell auf eine globalisierte Welt vorzubereiten. Dies beinhaltet die Förderung von interkulturellen Kompetenzen und die Integration von internationalen Perspektiven in den Unterricht. Durch die Stärkung der globalen Vernetzung und den Ausbau von Austauschprogrammen sollen die Studierenden befähigt werden, in einem internationalen Kontext zu agieren und so zur globalen Gemeinschaft beizutragen.

8. Schlussfolgerung

Die Untersuchung der Methodik und Herausforderungen des Deutschunterrichts an der Staatlichen Universität Nakhchivan hat wichtige Erkenntnisse hervorgebracht. Es wurde deutlich, dass sowohl traditionelle als auch moderne Lehransätze ihre Berechtigung haben und dass der Einsatz von Technologie und multimedialen Ressourcen den Unterricht bereichert. Die Bedeutung von kultureller Immersion und Austauschprogrammen für den Spracherwerb wurde ebenfalls hervorgehoben.

Es ist essenziell, das Deutschlernen weiter zu fördern, indem innovative Lehrmethoden und -techniken eingesetzt und kulturelle Aspekte in den Unterricht integriert werden. Die Zukunft des Deutschunterrichts in Nakhchivan liegt in der weiteren Entwicklung des Programms und der Integration der Studierenden in eine globalisierte Welt. Durch diese Maßnahmen kann eine umfassende sprachliche und kulturelle Kompetenz gefördert werden, die den Studierenden in ihrer akademischen und beruflichen Laufbahn zugutekommt.

Referenzen

1. Tanir, A. (2020). "Learning Difficulties in German as a Third Language Experienced by Turkish Undergraduate Students". *International Education Studies*, 13(6), 131-145. ERIC.
2. FluentU German Educator Blog. (2023). "7 Highly Successful German Teaching Strategies Employed by the Best Immersion Programs".
3. Hasan, A. (2023). GETEILTE PHONETIK UND MORPHOLOGIE: GEMEINSAMKEITEN ZWISCHEN MODERNEM DEUTSCH UND BALTISCHEN SPRACHEN AUFDECKEN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(2), 80-86.
4. *Frontiers in Psychology*. (2020). "Teaching Multilingual Students During the COVID-19 Pandemic in Austria: Teachers' Perceptions of Barriers to Distance Learning".
5. Ellis, R. (2003). "Task-Based Language Learning and Teaching". Oxford University Press.
6. Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). "Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication". Arnold.
7. Alisoy, H. (2022). The Importance of Listening in Language Acquisition. *Xarici Dillərin Tədrisi Və Tədqiqində Ənənəvilərin Və Müasirliyin Vəhdəti*.
8. Samuda, V., & Bygate, M. (2008). "Tasks in Second Language Learning". Palgrave Macmillan.
9. Hampel, R. (2010). "Task Design for a Virtual Learning Environment in a Distance Language Course". In M. Thomas (Ed.), "Task-Based Language Learning and Teaching with Technology". Continuum.
10. Alisoy, H. (2023). Enhancing Understanding of English Phrasal Verbs in First-Year ELT Students Through Cognitive-Linguistic Methods.
11. Hampel, R., & Stickler, U. (2012). "The Use of Videoconferencing to Support Multimodal Interaction in an Online Language Classroom". *ReCALL*, 24(2), 116-137. Cambridge University Press.
12. Hauck, M., & Stickler, U. (2010). "CyberDeutsch: Language Production and User Preferences in a Moodle Virtual Learning Environment". *CALICO Journal*, 28(1), 49-73.
13. Nakhchivan, E. M. (2023). Phonetics and Phonology at NSU: Integrating the Eclectic Method in Transformative Student Research. *Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science*, 1(2), 25-29.
14. Fuchs, C., Hauck, M., & Müller-Hartmann, A. (2012). "Promoting Learner Autonomy Through Multiliteracy Skills Development in Cross-Institutional Exchanges". *Language Learning & Technology*, 16(3), 82-102.
15. Alisoy, H.A.H. (2023). Object Clauses and Difficulties in Their Translation. Nakhchivan State University, English and Translation Chair. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1056892>
16. Antonia Ava. (2020). "Challenges of Learning German Language". Mars Translation.
17. Elchin, M. (2023). Phonetics and Phonology at NSU: Integrating the Eclectic Method in Transformative Student Research. *Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science*, 1(2), 25-29.
18. Alisoy, H. (2023). Echoes of Emotion: Exploring Exclamation Sounds across Global Languages. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(6), 36-45.
19. O'Dowd, R., & Ware, P. (2009). "Critical Issues in Telecollaborative Task Design". *Computer Assisted Language Learning*, 22(2), 173-188.
20. Hampel, R., & Pleines, C. (2013). "Fostering Student Interaction and Engagement in a Virtual Immersive Environment: A Case Study". *ReCALL*, 25(2), 138-155. Cambridge University Press.
21. Alisoy, H. A. H. (2023). Exploring Nominal Clauses in Spoken Language: A Linguistic Analysis. Nakhchivan State University, English and Translation Chair. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10507232>
22. Hampel, R., & Hauck, M. (2006). "Computer-mediated Language Learning: Making Meaning in Multimodal Virtual Learning Spaces". *JALT CALL Journal*.
23. Ashrafova, I. Understanding the Subtleties of English Pronunciation: The Role of Weak Forms.
24. Norris, J., & Maier, C. (2014). "Interpreting Multimodal Content: New Directions in Multimodal Research". *Multimodal Communication*.
25. Alisoy, H. A. H. (2023). Reductions in English Grammar: Implications for ESL Learning. Nakhchivan State University, English and Translation Chair. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10506528>
26. German Language and Culture Immersion Program (GLACIP). (2023).